

formas tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
POS GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

e**ba**
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Organização da Publicação: Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote¹

Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

A relação entre desejo e representação visual tem sido um dos temas da história da arte e cultura visual das últimas décadas, das quais são inseparáveis as questões de gênero. Historicamente a representação do corpo feminino refletiu nos papéis de gênero de forma negativa para as mulheres, ao mesmo tempo que protegeu o cânone masculino enquanto representante viril. Foi apenas nos anos setenta que um movimento de mulheres artistas começou a incorporar inversamente a nudez masculina em sua produção e esta começou a receber uma revisão erotizada, ao mesmo tempo que ser utilizada enquanto ferramenta explícita de questionamento político. Esta pesquisa propõe-se a compreender a espectralidade feminina, pensada sob dois eixos fundamentais: a crítica institucional e o desejo erótico.

PALAVRAS-CHAVE: female gaze; representação; corpo masculino; desejo; visualidade

ABSTRACT

The relationship between desire and visual representation has been one of the themes in the history of art and visual culture in recent decades, from which gender issues are inseparable. Historically, the representation of the female body reflected gender roles in a negative way for women, while has protected the male canon as a virile representative. It was only in the seventies that a movement of women artists began to inversely incorporate male nudity into their production and this began to receive an eroticized review, at the same time as being used as an explicit tool of political questioning. This research aims to understand female spectatorship, through two fundamental axes: institutional criticism and erotic desire.

KEYWORDS: female gaze; representation; male body; desire; visuality

A relação entre desejo e representação visual tem sido um dos temas da história da arte e cultura visual das últimas décadas, das quais são inseparáveis as questões de gênero. Historicamente a representação do corpo feminino refletiu nos papéis de gênero de forma negativa para as mulheres, ao mesmo tempo que, protegeu o cânone masculino enquanto representante viril. Esta pesquisa propõe-se a compreender o "olhar feminino" subjetivado, pensado sob dois eixos fundamentais: a crítica institucional e o

¹ Doutoranda em Imagem e Cultura. PPGAV – Belas Artes – UFRJ.

desejo erótico. Incorporando, de forma contra hegemônica, o corpo masculino enquanto ferramenta de questionamento político.

A representação do corpo feminino resultou na invisibilidade não somente da identidade das mulheres, seja no próprio campo da Arte enquanto artistas e produtoras de linguagem. Mas também, em sociedade, a partir da imagética de um feminino domesticado e objetificado, em contrapartida à naturalização da virilidade intrínseca ao corpo masculino. Ou seja, as mulheres foram invisibilizadas principalmente enquanto espectadoras e sujeitas sexuais, o que protegeu as noções de masculinidades.

A fim de definirmos o *female gaze*, foi necessário abordar de maneira interdisciplinar sobre a teoria da visualidade. Apontamos algumas discussões acerca da teoria do olhar, mas principalmente teóricos da arte, filosofia e psicanálise que tratam das relações do olhar enquanto dinâmica de poder, mas também, tratam a visão enquanto um sentido libidinal.

Articulamos o "olhar" enquanto relação de poder a partir das noções de Michel Foucault em concomitância com Donna Haraway, para quem, a visão é o sistema sensorial com habilidade perversa de representar e escapar à representação. Também desenvolvemos o olhar a partir da psicanálise. Tanto em Freud, quanto em Lacan encontramos uma teoria psicanalítica a respeito do olhar na produção da diferença sexual hierarquizada. Mas priorizamos a psicanálise para além dos parâmetros masculinos do falo, a partir da psicanalista belga Luce Irigaray, trazendo outras possíveis estruturas psicanalíticas, em que as mulheres portam o olhar ou que, possam representar-se a si mesmas, sem necessariamente estarem em uma posição associada à falta ou a inveja do pênis.

No campo da arte, cruzamos os apontamentos das práticas sexistas de olhar apontadas por John Berger com o conceito fundamental do male gaze, cunhado pela crítica britânica Laura Mulvey. Em *Prazer Visual e Cinema Narrativo* (1975), Mulvey argumenta sobre a visualidade estruturada a partir do gênero masculino e apresenta uma crítica de viés psicanalítico sobre o prazer do olhar e a forma com que este é bifurcado em ativo/masculino e passivo/feminino.

O *male gaze* refere-se, justamente, ao olhar masculino específico, que projeta sua fantasia na figura feminina, exposta como objeto sexual e erótico. O termo foi um importante ponto de partida para as nossas discussões, mas para a autora, o *gaze* feminino seria o olhar de uma mulher se comportando de maneira masculina. Ela comparava "ser masculino" como "ser ativo"; ou seja, uma mulher adquiriria um ponto de vista masculino, ao pretender ser entendida como sujeito e não mais objeto.

Esta afirmação fez com que fosse necessário discutirmos o sujeito feminino, esbarrando na teoria do sujeito único da filosofia moderna e também na discussão de quem é a sujeita feminista, antes de discutirmos sobre artistas mulheres. Se o termo *mulheres* denotaria uma identidade comum, diante dos múltiplos significados da palavra, atribuindo a essa categoria de gênero comportamentos e estereótipos rígidos, discutimos o dilema entre um pós-estruturalismo sem gênero e o sujeito essencializado da militância feminista. Como falar de mulher se não podemos defini-la? Assumimos

então o "essencialismo estratégico", proposto pela teórica indiana Gayatri Spivak, o qual teria como tese central a ideia de que, mesmo que reconheçamos que as vivências das pessoas identificadas como mulheres são múltiplas, e mesmo que, aceitemos os argumentos de que não há nenhuma essência, em função da qual possamos fixar a ideia de "mulher", ainda assim, é necessário manter essa categoria, justamente a partir do reconhecimento das experiências comuns de opressão e preservar a possibilidade prática de reivindicar direitos. (MISSAGGIA, 2022, p. 301).

Distinções entre arte masculina e feminina com base no sexo são arbitrárias e totalmente discriminatórias. Embora paradoxal, ignorar a identidade sexual seria ignorar o fato que, as artistas e suas produções estão inevitavelmente marcadas pelo fato de, justamente, serem mulheres a *priori*. Reconhecemos a dificuldade da limitação deste termo, diante das inúmeras diferenças de raça, classe social, geolocalização, períodos históricos, subjetividades individuais e desejos, conforme discutido anteriormente. Todavia, temas em comum permeiam as obras das mulheres: a coerção dos seus corpos, os mecanismos de disciplina social que lhes são impostos, a conduta esperada das mulheres, e as formas transgressivas e estratégicas que as artistas usam ou usaram para desafiar as normas de gênero. (CALIRMAN, p. 12, 2023).

Não priorizamos obras que tratam da autorrepresentação, aquelas em que artistas mulheres controlam sua própria imagem. Ao contrário, a pesquisa se propõe a compreender a arte realizada por mulheres que, em uma via contra hegemônica, teve o corpo masculino como principal fonte de inspiração, explorando-o enquanto manifesto antipatriarcal e crítica à supremacia masculina histórica. Assim como, expressão do seu próprio desejo sexual, e a fim de subverter uma ideia equivocada da identidade feminina. Acreditamos que esse trabalho fornece uma contraparte de igual destaque, em uma escala comparativa, para o imaginário *central core*, da qual a arte feminista é mais frequentemente associada.

Não nos estenderemos sobre censura institucional imposta as mulheres, já tão discutida pela historiografia feminista, mas, a existência do olhar feminino foi por muitas vezes ocultada, como se as mulheres, enquanto objetos do olhar masculino, fossem totalmente desprovidas de desejos. (BARD, 2013, p. 118). Visamos então, compreender como se dá o *gaze* de artistas mulheres ao olhar ou desejar o corpo masculino na arte, visto que somos todos e todas, frutos de um campo considerado sexista e epistemologicamente dominado pelo olhar masculino.

A noção de que a espectadorialidade feminina, não foi considerada na História da Arte tradicional sustenta a nossa hipótese e, a relevância da tese diante da falta de problematização acadêmica sobre a representação do corpo masculino e as consequências dessa representação na sociedade. Nossa hipótese é que, a marginalização institucional imposta às mulheres artistas protegeu a manutenção do cânone masculino enquanto representante viril, e impediu que houvesse, até hoje, qualquer tipo de representação do corpo masculino erotizado, ou poses tradicionais, para um homem heterossexual se mostrar ou posar, por exemplo, sem repetir os estereótipos clássicos de força, reforçando as representações patriarcais de como um homem deve se parecer.

Se até o final do século 19, a prática de desenho vivo de modelos nus masculinos era indisponível às artistas mulheres (NOCHLIN, 2017, p. 25), podemos afirmar que, o imaginário relativo ao corpo masculino (não só ao feminino) foi também, todo esse tempo, construído pelo próprio homem. Desta forma, o nu masculino foi construído como a representação de algo universal, anatômico e nunca sexual. As imagens dos nus masculinos historicamente apresentam um caráter representacional de algo que, através de posturas e gestualidades, classicamente transmitem potência física, evocam religiosidade e política, além de se apresentarem sempre vigilantes e ativos, expressando alguma ação no espaço público ou desempenhando papéis sociais. (O'NEILL, 1997, p. 84).

Percebemos, portanto, o ponto de vista do homem sobre o corpo da mulher e sobre seu próprio corpo, enquanto representação histórica e, paradigmaticamente, sabemos menos como a mulher viu o corpo do homem na história da arte. (WALTERS, 1978, p. 13). Além da pergunta proposta por Nochlin *Por que não houve grandes artistas mulheres?* (1971), defendemos que outra pergunta importante que deveria ser feita é: Por que artistas mulheres não criaram representações sobre o masculino, ao longo da história?

Apesar de, artistas mulheres terem sim, criado imagens do corpo masculino ao longo da história, não podemos afirmar que se construiu uma representação, enquanto discurso sobre este corpo, enquanto o inverso sobre a representação do corpo das mulheres se faz real. Por mais irreal que seja, a representação do que é uma mulher objetificada existe, a representação de um homem objetificado não existe, a não ser, em forma de paródia.

O discurso, como argumenta Foucault, governa a forma com que o assunto pode ser significativamente falado e debatido, e também influencia como ideias são postas em práticas e usadas para regular a conduta dos objetos do nosso conhecimento. Assim, o discurso rege as formas de falar sobre um assunto, definindo modos de escrever ou se dirigir a temas de forma aceitável e inteligível, o que por definição, exclui e limita outros modos. (Hall, 2016). Não existe linguagem, verbal ou visual, através da qual uma mulher possa articular prontamente seus sentimentos sobre o corpo masculino, enquanto toda uma gama consagrada de metáforas materializa os sentimentos masculinos em relação às mulheres. (Walters, 1978).

Considerando o gênero um sistema de representação em si, com implicações ligadas tanto às desigualdades sociais quanto subjetivas, outro campo de discussão essencial, foi o conceito de representação. Nos utilizamos da noção de representação discutida por Griselda Pollock para quem, a própria história da arte, deve ser vista enquanto um discurso masculino que produz ativamente definições de diferença sexual e contribui para a configuração atual da política sexual e relações de poder. (POLLOCK, 2013, p. 38).

A estadunidense Carrie Mae Weems cria obras que questionam profundamente o entrelaçamento de raça, gênero, sexualidade e política. A série *Emoldurados pelo Modernismo* (1996) foi realizada em colaboração com o pintor afro-americano Robert Colescott, conhecido por suas sátiras que confrontam justamente gênero e estereótipos raciais. Na primeira imagem (Fig. 01 a), Weems posa nua reclinada em pé num canto de parede do ateliê do artista, desempenhando o papel historicamente passivo das modelos

femininas, enquanto em contraste, o pintor e a sua obra ocupam o centro da imagem.

Figuras 1 a-b: Emoldurados pelo modernismo, Carrie Mae Weems, fotografia, 1996.

Fonte: <http://carriemaeweems.net/galleries/framed.html>

Em Fig. 01 b, Weems inverte a dinâmica de poder da imagem anterior e se posiciona ainda nua, no centro da imagem, de pé, olhando friamente para o espectador, enquanto Colescott ocupa seu lugar e se retira para o canto, de costas, escondendo o rosto, ainda vestido. Weems denuncia como, tanto artista como modelo, homem e mulher, são enquadrados no conjunto de valores e hierarquias excludentes do modernismo, enquanto tradição da história da arte, independente da subjetividade de cada um.

As imagens de Weems reforçam outro sintoma modernista igualmente problemático: se artistas homens brancos e heterossexuais a fim de satisfazer as necessidades e desejos de espectadores masculinos (também brancos) produziram interminavelmente imagens de corpos de mulheres nuas para seu deleite, essas mulheres eram geralmente brancas (JONES, 2019, pg. 79). A manutenção da branquitude hegemônica na representação artística se dá para ambos gêneros, visto que homens negros também foram repelidos como protagonistas das narrativas culturais e sociais dominantes na modernidade.

O livro *Do Amor* (2022) (Fig. 2 a – b) da artista carioca Patrícia Goúvea deixa claro como as representações da masculinidade hegemônica chega aos *selfies* dos aplicativos de relacionamento, que perpetuam a repetição dos velhos esquemas da representação heroica. Percebemos nos perfis selecionados por Goúvea que, a percepção viril da masculinidade ainda está ligada a um modelo apolíneo ou do arquétipo do guerreiro remanescente da história da arte greco-romana. Goúvea crítica o cânone da representação masculina, esse conjunto de valores, atitudes, mitos, estereótipos e comportamentos que sobrevivem, legitimam e dotam os homens de certo tipo de poder. O livro realizado entre 2018 e 2022 é resultado de uma experiência pessoal de busca amorosa e sexual num momento histórico no Brasil em que a virilidade era extremamente reforçada não só como sinônimo de força física, mas também força moral de dominação, aptidão para o comando e exercício do poder.

Figuras 2 a-b: Do Amor, Patrícia Goúvea, 2022.
Fonte: cortesia da artista

Goúvea se pergunta: como tantos homens podem se apresentar sexualmente se retratando portando armas? Ou Vestidos de super-heróis, polícia?"² Afinal, como representar ou poder expressar a beleza física de um modelo masculino sem idealizá-la? Sem o tabu de ter que esconder o órgão sexual e ao mesmo tempo, expô-lo, mas de forma que não pareça uma demonstração de poder, mas ao contrário, ser possível revelar-se enquanto um momento em que, ao revés, o homem mostra sua total vulnerabilidade? "Como as mulheres héteros poderiam criar uma imagem de seu próprio desejo que, não fosse nem uma paródia da heterossexualidade, nem um reforço do "imperialismo fálico"?" (MEYER, 2019, p. 110).

Talvez, a resposta esteja em uma questão afirmativa por parte da própria mulher, ao reverter o olhar estrutural, a fim de compreender este momento, também enquanto um momento de possível vulnerabilidade escondido e protegido com sucesso no nu clássico convencional. Assim como o depoimento da artista francesa Louise Bourgeois:

É importante mostrar às meninas que é natural ser sexual e que os homens também podem se sentir indefesos e vulneráveis. Quando eu estudava na École des Beaux-Arts em Paris, tínhamos um modelo masculino. Um dia ele olhou em volta e viu uma estudante e de repente teve uma ereção. Eu fiquei chocada – mas depois pensei: Que coisa fantástica, revelar sua própria vulnerabilidade, ficar tão publicamente exposto! Somos todos vulneráveis de alguma maneira, e somos todos masculino-feminino. (BOURGEOIS, 2000, p. 101)

² (GOÚVEA, 2022, disponível em: <https://vejario.abril.com.br/beira-mar/fotografa-livro-imersao-aplicativos-relacionamento-patricia-gouvea/>). Entrevista di

Figura 3: Louise Bourgeois com Fillette, Robert Mapplethorpe, fotografia, 1982.

Fonte: http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/the-heroic-louise-bourgeois6-4-10_detail.asp?picnum=1

Figura 4: Fillette, Louise Bourgeois, látex sobre gesso, 69,7 × 26,7 × 19,7 cm, 1968.

Fonte: <https://www.heimread.com/exhibitions/louise-bourgeois-suspension/gallery/checklist>

No registro de Robert Mapplethorpe, (1982) (Fig. 03), a artista francesa Louise Bourgeois posa com uma versão de sua obra *Fillette* (1968) debaixo do braço. A escultura é um pênis de látex de 23 cm de comprimento que se chama *Fillette*, o que, em francês, significa "garotinha indefesa" e ela parece dominar como um bichano. Já em Fig. 04, a peça pendurada pode ser confundida com o torso do corpo de uma mulher e, de maneira muito perspicaz e ambígua, representar o mito fálico encarnado no próprio feminino.

Em vez de ver o falo puramente como símbolo da opressão feminina, essas artistas estão trabalhando para mostrá-lo de pontos de vista diferentes e para apropriar-se do corpo masculino para sua arte – em parte para sinalizar que a expressão do prazer feminino, deve ser vista não como uma ameaça, mas um enriquecimento. (JAHN, 2019, p. 73).

O termo *female gaze* todavia, não deve ser utilizado apenas como um olhar de desejo inversamente voltado para o corpo masculino, e sua consequente objetificação, o que reduziria o termo a apenas uma repetição de comportamentos. Consideraremos a expressão enquanto um "olhar feminino", direcionado e subjetivado, definido sob dois eixos fundamentais: a crítica institucional e o desejo erótico.

Foi nos anos 70, que um movimento de mulheres artistas do norte global começou a incorporar um discurso abertamente feminista em sua produção e, a nudez masculina começou a receber uma revisão erotizada e, ser utilizada enquanto ferramenta explícita e discurso político. Algumas artistas pioneiras como a própria Bourgeois, Eunice Golden e Anita Steckel se organizaram oficialmente e criaram em 1973 um grupo chamado *Fight Censorship* e um manifesto contra a censura e a ausência de imagens masculinas na Arte.

"Se o pênis ereto não é saudável o suficiente para entrar em museus, não deve ser considerado saudável o suficiente para entrar nas mulheres." A citação de Steckel, artista norte-americana, se tornou lema contra censura de mulheres artistas nos anos 70, que insistiam na agência sexual feminina enquanto crítica institucional visto que, os mesmos museus que aceitavam corpos de mulheres objetificadas, recusavam o nu masculino sexualizado. (MEYER, 2019, p. 106).

Esta imagem desse corpo nu lânguido, deitado num sofá, cheio de pelos, bronzeado, com marca de sunga, em manta com detalhes em dourado, nos traz alguns sentimentos. Primeiro um estranhamento por não estarmos acostumadas enquanto espectadoras com esse tipo de situação visual. Mas ao mesmo tempo, um reconhecimento imediato do que a situação traz, um reconhecimento da pose, do cenário, da representação de uma oferta sexual antes ocupada por um corpo feminino e todas as questões envolvidas nessa inversão da hierarquia histórica. "Escolha uma imagem e transforme a mulher num homem. Em seguida observe a violência que essa transformação faz. Não à imagem, mas às expectativas de um possível espectador." (BERGER, 1999, p. 66).

Figura 5: Nu Imperial: Paulo Rosano, Sylvia Sleigh, 105 × 168 cm, 1975.

Fonte: https://issuu.com/falonart/docs/falo_02/s/1150

A inglesa Sylvia Sleigh lançava seu olhar feminino para o corpo masculino nos anos 70, enquanto crítica à História da Arte ocidental, pintando quadros nos quais invertia a tradicional posição da mulher enquanto musa do pintor/espectador masculino, e colocava homens em posições tradicionalmente femininas, como Vênus reclinadas ou odaliscas. Seus corpos além de estarem em posições reservadas para mulheres, mostravam-se naturais, sem a musculatura exagerada dos heróis gregos-romanos e muito realismo. Sua arte não apenas inverteu os papéis históricos e os lugares sujeito

e objeto, mas ampliou o repertório das figuras masculinas. Além disso, seus nus não eram objetificados, eram pessoas reais, homens identificados nos seus mínimos detalhes. (MEYER, 2019, p. 115).

No segundo eixo, desenvolvemos o *female gaze* enquanto perspectiva sobre a linguagem do desejo e artistas mulheres que estrategicamente representaram homens nus, na tentativa de comentar a própria sexualidade. Tratamos da questão erótica a partir de um viés político e de subjetivação. Trouxemos os pensamentos desenvolvidos pela escritora estadunidense Audre Lorde em seu texto *Os usos do erótico: o erótico como poder* (1984), a fim de fazer o reconhecimento de quanto o erótico e seu poder de atuação em nossas vidas, promove o surgimento de novas propostas artísticas, pessoais e políticas.

Também fizemos um diálogo entre Hélène Cixous, Suely Rolnik e Herbert Marcuse, no que concerne a possibilidade de rearranjo político e social através da libido. (CIXOUS, 2022, p. 56). Contudo, o livre exercício sexual exige liberdade social e política. Deste modo, apontamos o pioneirismo e maior interesse das artistas do norte global, ou países desenvolvidos em desenvolver uma arte voltada para a sexualidade heterossexual, em relação comparativa às artistas brasileiras.

Então nos debruçamos sobre *Elogio ao toque ou Como falar de arte feminista à brasileira* (2016) da pesquisadora brasileira Roberta Barros, para tentar compreender como as artistas brasileiras lidaram com a representação do corpo masculino desde a época dos anos 70 aos dias de hoje, mas a partir de uma percepção primeira, de uma ausência de produção imagética sobre o corpo masculino no país, ao menos até os anos 2000. Barros discute que a arte das mulheres no país estava voltada para pautas mais sociais e menos sexuais, acrescentado do tabu que é a vulnerabilização do corpo masculino e ameaça ao ideal de masculinidade, dentro de um país reconhecidamente machista.

Essas são algumas das questões para pesquisarmos mulheres artistas cujas representações de corpos masculinos eróticos, não apenas reivindicaram autodeterminação sexual e autoridade artística, mas também, uma oportunidade tanto para o espectador e espectadora, de perceberem imagens da masculinidade sob nova perspectiva e, questionar os atributos clássicos dos papéis sociais e abrir o discurso para novas possibilidades de identidade sexual.

Referências

- BARD, Christine. A virilidade no espelho das mulheres. In: CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (Org.). **História da Virilidade**. Obra em 3 volumes. Petrópolis: Editora Vozes, 2013.
- BARROS, Roberta. *Elogio ao toque*. Ou como falar de arte feminina à brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Do Autor, 2016.
- BERGER, John. *Modos de ver*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
- BOURGEOIS, Louise. *Destruição do Pai, Reconstrução do Pai*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.
- CALIRMAN, C. (2023). *Dissident practices: brazilian women artists, 1960s-2020s*. Durham: Duke university Press.
- CIXOUS, Hélène. *O Riso da Medusa*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2022.
- GOÛVEA, Patricia. *Do Amor*. Rio de Janeiro: Lp press, 2022.

- HALL, Stuart. *Cultura e Representação*. Rio de Janeiro: Editora Apicuri e Editora Puc-Rio, 2016.
- JAHN, Andrea. *In the cut*. New York: Kerber, US Distribution Artbook, 2019.
- JONES, Amelia. Seeing Men. In: JAHN, Andrea. **In the cut**. New York: Kerber, US Distribution Artbook, 2019.
- LORDE, Audre. *Irmã outsider*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.
- MEYER, Richard. *Hard Target: Male Bodies, Feminist Art, and the Force of Censorship in the 1970's*. In: In: JAHN, Andrea. *In the cut*. New York: Kerber, US Distribution Artbook, 2019.
- MISSAGIA, Juliana Oliveira. O problema do sujeito político do feminismo: Reflexões partir de um viés descolonial. In: **Trans/Form/Ação**, Marília, vol. 45, p. 293-310, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/trans/a/GXrn3KDwvMcrFnmwYp9HJxg/abstract/?lang=pt>. Acesso em 07 de junho de 2023.
- MULVEY, Laura. *Visual and Other Pleasures*. Nova York: Palgrave, 1989.
- NOCHLIN, Linda. Por que não existiram grandes artistas mulheres? In: PEDROSA, Adriano; MESQUITA, André. **Histórias da sexualidade: antologia**. São Paulo: MASP, 2017.
- O' NEILL, Eillen. (Re)Presentações de Eros: Explorando a atuação sexual feminina. In: BORDO, Susan e JAGGAR, Alison (Ed). **Gênero, Corpo, Conhecimento**. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997, p. 79-99.
- POLLOCK, Griselda. *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*. Buenos Aires: Fiordo, 2013.
- WALTERS, Margaret. *The nude male: a new perspective*. New York: Paddington Press, 1978.

MASSOTE, Gabriela. *Female gaze*: questões em torno da representação do corpo masculino por artistas mulheres. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI:: 10.5281/zenodo.10892359

